

PROBLEMATIZAÇÃO DE ALGUNS ASPECTOS CULTURAIS CONTEMPORÂNEOS A PARTIR DA PSICANÁLISE

Vitor da Costa Pinheiro¹

David Kelvin Maia dos Santos²

Maria Yasmin Rodrigues de Meneses³

Ruth Arielle Nascimento Viana⁴

RESUMO: A presente pesquisa surge de uma problematização acerca do estatuto da “cultura” em Psicanálise – tema este que se relaciona com a Psicanálise mesma, pois envolve a compreensão de sua base teórica e clínica e, de um modo mais amplo, também, com o modo como a cultura é problematizada neste campo teórico. A Psicanálise dá voz a um novo tipo de localização da leitura da cultura, quando ela aponta para a dimensão da criação do discurso no sujeito, a partir, por exemplo, de importantes teses freudianas sobre a estruturação e o surgimento da memória e da linguagem. Um primeiro momento desta pesquisa será traçar melhor o que se está denominando aqui de “cultura”. Em seguida, outro momento será isolar algumas das condições de possibilidade históricas do surgimento da Psicanálise, no que está se estabelece como uma teoria que problematiza a cultura, por si. Assim, buscar trabalhar em qual medida, então, ela se aproximaria e se distanciaria de outras teorias dentro deste tema da problematização da cultura. Para, só assim, ter-se condições epistemológicas e metodológicas de delimitar como, possivelmente, podemos recolher contribuições deste trabalho para importantes temas em vigência hoje, como, por exemplo, alguns deles: a problemática dos diagnósticos para a Psicanálise/Psicologia, sejam estas clínicas ou não, a divisão entre público e privado na sociedade contemporânea e a relação do sujeito com o coletivo a partir do objeto e da variável “olhar”.

Palavras-chave: Cultura; Psicanálise; Contemporâneo.

¹ Graduando em Psicologia, vitordacostapinheiro@gmail.com.

² Graduando em Psicologia, davidkelvinmaia@outlook.com.

³ Graduando em Psicologia, myrmenezes1@gmail.com.

⁴ Mestre em Psicologia, rutharielle@hotmail.com.

1. INTRODUÇÃO, ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A presente pesquisa surge de uma problematização acerca do estatuto dos estudos acerca da “cultura” em Psicanálise – tema este que se relaciona com a Psicanálise mesma, pois envolve a compreensão de sua base teórica e clínica e, de um modo mais amplo, também, com o modo como a cultura é problematizada neste campo teórico. Neste trabalho, se pretende elencar algumas das teses fundamentais que autores como Sigmund Freud (1856-1939) e Jacques Lacan (1901-1981) estabeleceram sobre a constituição do sujeito na cultura, em sua respectiva dimensão inseparável (FREUD, 1921/1992)⁵, a partir da perspectiva de ficcionamento metapsicológico (ASSOUN, 1983, 1991; LAPLANCHE; PONTALIS, 2001).

A Psicanálise dá voz a um novo tipo de localização da leitura da cultura, quando ela aponta para a dimensão da criação do discurso no sujeito, a partir, por exemplo, de importantes teses freudianas sobre a estruturação e o surgimento da memória e da linguagem (FREUD, 1950 [1895] /1992, 1900 [1899] /1991, 1911/2004, 1925/2007).

Em meio à passagem gradual do século das luzes ao século XX, construiu-se uma temporalidade histórica paradoxal muito marcada pelo primado do racionalismo e, logo, por promessas tecnicistas de progresso e evolução. Mas, ao mesmo tempo, esta época foi caracterizada também por tensionamentos sociais, deslocamentos em torno do ideal que se tinha da dimensão do que era o humano e, por consequência, do psiquismo. Além disso, inclusive, guerras ou, até mesmo, conflitos armados diretos e indiretos (BENJAMIN, 1987; CHARTIER, 1991; FOUCAULT, 1972).

Isto reverberou em campos diversos como o da História, Antropologia, Literatura, Psicologia, Filosofia e, até mesmo, das Ciências ditas e tidas como, eminentemente, da natureza ou naturais, como a Biologia e a Física (CERTEAU, 2016). O que justifica a importância deste projeto, assim como a adequação a importantes discussões empreendidas pelo curso e áreas de saber adjacentes.

Um primeiro momento desta pesquisa será traçar melhor o que se está denominando aqui de “cultura”. Termo este que, por vezes, podem se tornar um pouco obscuros e sem

⁵ Tradução livre. Todas as referências retiradas, direta ou indiretamente, das Obras Completas de Freud, em língua espanhola, da edição Amorrortu, serão utilizadas e/ou transcritas em tradução livre.

demarcação no campo das Ciências Humanas, em geral (KUPPER, 2002). Em seguida, outro momento será, na observação de algumas construções científicas que surgiram próximas do momento histórico acima citado, isolar algumas das condições de possibilidade históricas do surgimento da Psicanálise, no que está se estabelece como uma teoria que problematiza a cultura, por si, característica de seu tempo. Assim, buscar trabalhar em qual medida, então, ela se aproximaria e se distanciaria de outras teorias dentro deste tema da problematização da cultura. E, de tal modo, que tipo de consequências podemos recolher da possível interação entre estas proposições para algumas problemáticas culturais contemporâneas. Para, só assim, ter-se condições epistemológicas e metodológicas de delimitar como, possivelmente, podemos recolher contribuições deste trabalho para importantes temas em vigência hoje, como, por exemplo, alguns deles: a problemática dos diagnósticos para a Psicanálise/Psicologia, sejam estas clínicas ou não, a divisão entre público e privado na sociedade contemporânea e a relação do sujeito com o coletivo a partir do objeto e da variável “olhar”.

Para isto, buscar-se-á reordenar, primeiramente, importantes teses para a

Psicanálise, com vistas a estabelecer um bom terreno de trabalho para os pesquisadores. Para começar, passar pelo lugar da pulsão, em sua relação intrínseca com o que é a constituição mítica do corpo atravessado pelo inconsciente (FREUD, 1905/1992; 1915/2004b, 1923/2007). Já sobre o tópico da localização do sujeito na cultura, o trabalharemos vinculado às teses freudianas sobre a memória e o recalque (FREUD, 1915/2004a), ainda mais no que tange à dimensão fundamental destes conceitos, que seria o seu modo de construção como categoria de negação, por excelência (FREUD, 1894/1991; 1925/2007; LACAN, 1998a; 1954/1998; 1998b). O aspecto basal de negação na teoria freudiana só vem a ter seu respectivo estatuto de “positivação”, propriamente dita, com o retorno a esta conceituação empreendido por Jacques Lacan (1960/1998).

Isso nos leva também a procurar retomar e organizar noções construídas dentro do campo da Metapsicologia. Esta se constitui como uma dimensão mítica efetiva de operação da construção de um saber (MIELI, 2013). No caso, aqui, nos perguntaremos como a ferramenta metapsicológica pode servir para mapear melhor uma narrativa aproximada e ficcional sobre o que ocorre nas tentativas de leitura da cultura. O trabalho com o ficcionamento presente na dimensão mítica, característica cara para Freud no que concerne à sua chamada “feiticeira” metapsicológica (ASSOUN, 1991, p. 39), tem um valor ético imprescindível pois

comprometese com a verdade, ainda que em sua característica aberta e incompleta (POMMIER, 1989).

Justamente, devido a assumir o caráter fantasístico de ficção no estabelecimento do método científico (FREUD, 1915/2004a), o encaminhamento dado à relação com a verdade pode vir a ter outro patamar ético e, até mesmo, político.

A ficção e o mito na relação com a construção do saber em Psicanálise trazem uma verdade histórica (FREUD, 1939 [1934-38] /1991; FUKS, 2014), porém, com uma roupagem ficcional e elementos a-históricos (LÉVI-STRAUSS, 1985; ROCHA, 1985). Lacan diz, sobre isso, que o mito se compõe por um “semi-dizer” e, portanto, que essa verdade transmitida pelo mito “nunca se pode dizê-la a não ser pela metade” (LACAN, 1969-70/1992, p. 34). Percebe-se que isto se relaciona com seu poder de transmissibilidade através dos tempos, enigma este que nos interessa aqui nesta pesquisa, pois este ponto nodal se relaciona com como se dá a construção “cultural”.

O que Freud trabalha com o inconsciente será uma impossibilidade mesma de fechamento de seu ficcionamento teórico. Isto colocará uma espécie de ruptura fundamental própria não só à palavra, mas ao laço social na cultura, mas não somente pela via de um impasse ou claudicação. Pois, ele insiste avançar em torno da sua nomeação através da ferramenta teórica da metapsicologia. Porém, vale ressaltar que este saber não é algo que se detém e proporse a detê-lo implica na impossibilidade mesma de obtê-lo (DIDIER-WEILL, 1988). Desse modo, muitas vezes o que se partilha na cultura é o impossível mesmo de sua transmissão para a Psicanálise, pois “a forma de comentar é o que se transmite” (FUKS, 2000, p. 125). É acerca deste nó imprescindível à própria formação da da cultura na leitura de trabalho da Psicanálise que se deseja melhor retomar, pesquisar e avançar aqui, buscando tentar definir com mais precisão o que seria a transmissão da e na “cultura”.

Acerca desta acepção de cultura, terminologia cara para este trabalho, Adam Kuper (2002) nos traz que muito se fala sobre, em diversas áreas diferentes, principalmente dentro do campo das Ciências Humanas, mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo, há uma obscuridade intrínseca de sua definição. Havendo, então, a necessidade de maiores investigações acerca desta conceituação para melhor delimitá-la nas diversas áreas que a utilizam, de alguma maneira.

No campo da Psicanálise, Freud aborda o “Eu” e a “lógica coletiva” a partir de um só ponto de construção, permitindo observar que a metapsicologia é, num mesmo movimento, não só uma teoria da instância psíquica ficcional de um “Eu”, mas também uma tentativa de teoria da formação da cultura. Na releitura do mito de “Totem e Tabu” (FREUD, 1912-13/1991) empreendida por Basualdo, Braunstein e Fuks (2013), estes atestam que este texto foi “um escrito metapsicológico que oferece, como subproduto, a elucidação do princípio psicanalítico do vínculo indissociável entre o individual e o coletivo”. (p. 8). Esse modo de operação nos permite abordar algo do que está na base do liame social e, talvez até, do que seria algo próximo da definição de “cultura” para os recolhimentos psicanalíticos.

Pensar a subversão psicanalítica operada no campo das proposições acerca da cultura nos coloca, também, na esteira da noção de pulsão (FREUD, 1905/1992; 1915/2004b), tendo em vista que ela constitui um dos pilares da construção freudiana e que confere um tratamento específico, no século XX, ao problema da formação da cultura. Pois, ela estaria entre o corporal e o anímico, na tentativa de dar alguma voz e contorno a esta questão enigmática da formação da civilização e da cultura. A pulsão foi nomeada por Freud como um de seus “seres míticos” (1933 [1932] /1991, p. 88) e afastou a Psicanálise definitivamente de uma concepção organicista e ontológica da sexualidade e do sujeito.

Pensamos que a partir destas chaves podemos estudar algumas importantes questões que urgem na contemporaneidade. Para ter-se condições epistemológicas e metodológicas de delimitar como, possivelmente, podemos recolher contribuições deste trabalho para importantes temas em vigência hoje, como, por exemplo, alguns deles: a problemática dos diagnósticos para a Psicanálise/Psicologia, sejam estas clínicas ou não, a divisão entre público e privado na sociedade contemporânea e a relação do sujeito com o coletivo a partir do objeto e da variável “olhar”.

2. OBJETIVO GERAL

Pesquisar as teses fundamentais sobre a “cultura” na Psicanálise, utilizando-se da metapsicologia, e em algumas áreas afins, articulando com algumas ideias contemporâneas.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar a definição de cultura na Psicanálise e em algumas áreas afins dentro do campo das Ciências Humanas.

Isolar algumas das condições de possibilidade históricas do surgimento da

Psicanálise, no que ela se estabelece como acerca da cultura por si, característica de seu tempo.

Trabalhar em qual medida a Psicanálise se aproximaria e se distanciaria de outras teorias dentro do tema da cultura.

Delimitar, de forma mais detalhada, como o tema da cultura se relacionaria com determinadas ideias centro de debates contemporâneos.

3. METODOLOGIA

Buscaremos realizar uma pesquisa com base no método psicanalítico, orientados, dentre outros, pela organização metodológica feita por Cancina, em seu livro “A investigação em Psicanálise” (2008)⁶, sobre fundamentos que perpassam os achados metodológicos psicanalíticos, marcados pela consideração das leis do inconsciente. Sobre essa característica que marca o modo de pesquisa freudiano, ela diz que, como exemplo disto, que:

Talvez não se trate de uma cronologia ou de fazer a história deste descobrimento senão, melhor, dos passos que Freud vai dando, passos que correspondem a uma lógica muito precisa e de onde são as leis do inconsciente as que o conduzem (p. 65).

Ainda que esta pesquisa comporte uma fundamentação eminentemente teórica à uma primeira vista, partindo do pressuposto que, em Psicanálise, os âmbitos da pesquisa e do tratamento clínico coincidem (FREUD, 1912/1991), este trabalho se ordena a partir da metodologia psicanalítica como um todo. Entendemos, então, que o modo como a Psicanálise se interroga sobre a narrativa de um sujeito na clínica é a mesma que ordena uma interrogação sobre a formação da cultura. Seguindo o exemplo do próprio Freud (1939 [1934-38] /1991), quando faz este movimento tanto em nível aditivo quanto extrativo em diversos textos sobre a literatura e a cultura fazendo um paralelo direto com a metodologia clínica.

⁶ Tradução livre.

Consideraremos também o trabalho eminentemente metapsicológico, tendo em vista que este ficcionamento metapsicológico pela via, por exemplo, da criação de ferramentas míticas, permitem um “*work in process*” (ASSOUN, 1991, p. 41) permanente de abertura e, ao mesmo tempo, de rigor com a experiência.

A partir do objetivo geral de Pesquisar as teses fundamentais sobre a “cultura” na Psicanálise, utilizando-se da metapsicologia, e em algumas áreas afins, articulando com algumas ideias contemporâneas, organizamos metodologicamente a pesquisa em três momentos:

No primeiro momento nos indagaremos de que modo poderemos traçar melhor o que se denomina de “cultura”. Para isso faremos a leitura a partir da metodologia do “paradigma indiciário” (CANCINA, 2008), inicialmente, de alguns textos – psicanalíticos ou não – que se propõem a tratar – direta ou indiretamente – acerca destes dois temas, alguns destes são: “Inconsciente freudiano e transmissão da Psicanálise” (DIDIER-WEILL, 1988), “Totem e tabu” (FREUD, 1912-13/1991), “Psicologia das massas e análise do Eu” (FREUD, 1921/1992), “O mal-estar na cultura” (FREUD, 1930 [1929]/1992), “Moisés e a Religião Monoteísta” (FREUD, 1939 [1934-38]/1991)”, “Cultura: a visão dos antropólogos” (KUPER, 2002).

Em seguida, outro momento será isolar algumas das condições de possibilidade históricas do surgimento da Psicanálise, no que estas se estabelecem como uma teoria da “cultura” por si, característica de seu tempo. Através, primeiramente, de alguns textos, como, por exemplo: “O recalque” (FREUD, 1915/2004), “O inconsciente” (FREUD, 1915/2006), “Além do princípio do prazer” (FREUD, 1920/2006), “O Eu e o Isso” (FREUD, 1923/2007), “A negativa” (FREUD, 1925/2007), “O problema econômico do masoquismo” (FREUD, 1924/2007).

Acerca do terceiro momento, que consistirá em buscar trabalhar em qual medida, então, a Psicanálise se aproximaria de determinadas discussões contemporâneas acerca da cultura. E, de tal modo, que tipo de consequências podemos recolher da possível interação entre estas proposições. Deixamos aqui registrado alguns nomes de autores e suas obras que podemos nos ajudar com este intento: P. L. Assoun (1983; 1991), A. Didier-Weill (1997; 2010), J. Lacan (1998a; 1998b; 1954/1998; 1954-55/1985; 1960/1998; 1964/2008; 1967-68; 1969-70/1992), C. Basualdo, N. Braunstein e B. Fuks (2013), G. Pommier (1989; 1992) e Michel de Certeau (2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho apontou para determinadas questões da ordem da definição do conceito de cultura e, justamente por tal, também, deixa diversas outras questões em aberto no que as tocou pela via da necessidade primeira do estudo desta definição. Vale colocar, contudo, que as questões em torno desta tentativa de definição conceitual, tomadas a partir das problemáticas-chave, em Psicanálise, da pulsão, recalque e da metapsicologia, de maneira geral, puderam constituir um novo aparato ou mesmo novos elementos e formas de tratar, já, do que é propriamente humano na cultura, assim como no que a Psicanálise pode aprender e apreender com isto.

REFERÊNCIAS

- ASSOUN, P. L. **Introdução à epistemologia freudiana**. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1983.
- ASSOUN, P. L. **O freudismo**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991.
- BASUALDO, C.; BRAUNSTEIN, N. A.; FUKS, B. B. **100 anos de totem e tabu**. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2013.
- BENJAMIN, W. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. Obras escolhidas, volume 1. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.
- CHARTIER, R. (org.). **História da vida privada, 3: da Renascença ao Século das Luzes**. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
- CERTEAU, M. **História e psicanálise: entre ciência e ficção**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.
- DIDIER-WEILL, A. **Inconsciente freudiano e a transmissão da psicanálise**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.
- _____. **Os três tempos da lei**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
- _____. **Un mystère plus lointain que l'inconscient**. Paris, Flammarion: Aubier Psychanalyse, 2010.
- FOUCAULT, M. **História da loucura na idade clássica**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.

FREUD, S. (1920). Além do princípio do prazer. *In: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud**: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 2.* Rio de Janeiro: Imago Ed., 2006.

FREUD, S. (1925). A negativa. *In: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud**: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 3.* Rio de Janeiro: Imago Ed., 2007.

FREUD, S. (1912). Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. *In: FREUD, S. **Obras completas, volumen 12.*** Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1991.

FREUD, S. (1911). Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico. *In: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud**: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 1.* Rio de Janeiro: Imago Ed., 2004.

FREUD, S. (1900 [1899]). La interpretación de los sueños. *In: FREUD, S. **Obras completas, volumen 4.*** Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1991.

FREUD, S. (1900 [1899]). La interpretación de los sueños (continuación). *In: FREUD, S. **Obras completas, volumen 5.*** Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1991.

FREUD, S. (1894). Las neuropsicosis de defensa (Ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas, y de ciertas psicosis alucinatorias). *In: FREUD, S. **Obras completas, volumen 3.*** Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1991.

FREUD, S. (1939 [1934-38] /1991). Moisés y la religión monoteísta. *In: FREUD, S. **Obras completas, volumen 23.*** Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1991.

FREUD, S. (1933 [1932]). Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis: 32ª conferencia. Angustia y vida pulsional. *In: FREUD, S. **Obras completas, volumen 22.*** Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1991.

FREUD, S. (1923). O eu e o id. *In: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud**: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 3.* Rio de Janeiro: Imago Ed., 2007.

FREUD, S. (1915). O inconsciente. *In: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud**: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 2.* Rio de Janeiro: Imago Ed., 2006.

FREUD, S. (1924). O problema econômico do masoquismo. *In: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud**: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 3.* Rio de Janeiro: Imago Ed., 2007.

FREUD, S. (1915). O recalque. *In: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud**: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 1.* Rio de Janeiro: Imago Ed., 2004a.

FREUD, S. (1950 [1899]). Proyecto de psicología. *In*: FREUD, S. **Obras completas, volumen 1**. Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1992.

FREUD, S. (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. *In*: FREUD, S. **Obras completas, volumen 18**. Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1992.

FREUD, S. (1915). Pulsões e destinos da pulsão. *In*: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 1**. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2004b.

FREUD, S. (1912-13) Tótem y tabú. *In*: FREUD, S. **Obras completas, volumen 13**. Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1991.

FREUD, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. *In*: FREUD, S. **Obras completas, volumen 7**. Buenos Aires: Amorrortu Editores, S.A., 1992.

FREUD, S. (1925). Uma nota sobre o “bloco mágico”. *In*: FREUD, S. **Obras psicológicas de Sigmund Freud: escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 3**. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2007.

FUKS, B. **Freud e a judeidade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.

FUKS, B. **O homem Moisés e a religião monoteísta – três ensaios: o desvelar de um assassinato**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

KUPER, A. **Cultura: a visão dos antropólogos**. São Paulo: EDUSC, 2002.

LACAN, J. Apêndice I: comentário falado sobre a “*verneinung*” de Freud por Jean Hyppolite. *In*: LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998a.

LACAN, J. (1954). Introdução ao comentário de Jean Hyppolite sobre a “*verneinung*” de Freud. *In*: LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

LACAN, J. (1954-55). **O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.

LACAN, J. (1964). **O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964)**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

LACAN, J. (1967-68). **O seminário, livro 15: o ato psicanalítico**. Tradução livre. S/A.

LACAN, J. (1969-70). **O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.

LACAN, J. Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a “*verneinung*” de Freud. *In*: LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998b.

LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. *In*: LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. **Vocabulário de psicanálise**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

LÉVI-STRAUSS, C. A estrutura dos mitos. *In*: LÉVI-STRAUSS, C. **Antropologia Estrutural**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985.

POMMIER, G. **Freud apolítico?**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

POMMIER, G. **A neurose infantil da psicanálise**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992.

PURA, C. **La investigación em psicoanálisis**. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2008.

ROCHA, E. **O que é mito?**. São Paulo: Brasiliense, 1985.